

A Ciência Cidadã em Espaços Formais de Ensino

Sessão Interativa

Fabiana Oliveira da Silva¹, Carmen Regina M. A. Correia², Débora Olivato³ e Natalia Pirani Ghilardi-Lopes⁴

Palavras-chave: ensino, questões sociocientíficas, engajamento social

Objetivo: Apresentar experiências de aplicação de projetos de Ciência Cidadã em espaços formais de ensino, visando discutir sua contribuição para a recontextualização didática e possíveis caminhos para o desenvolvimento de modelos de Ciência cidadã baseados em escolas e universidades.

Justificativa: O agravamento dos problemas ambientais no antropoceno, tais como aquecimento global e perda de biodiversidade, suscitou diversas tentativas de superação das limitações da pedagogia e da educação científica tradicional. As características e princípios da Ciência Cidadã apontam seu potencial para conectar a ciência e ensino, como estratégia de recontextualização didática, propiciando a tradução do conhecimento científico em linguagem apropriada ao ensino, via a prática ativa, crítica e contextualizada. A inclusão da Ciência Cidadã na prática pedagógica, no âmbito das instituições, tem potencial inovador, oportunizando a transversalidade e a formação integral dos educandos, abrangendo as dimensões conceitual, procedimental e atitudinal, bem como aprendizagem social crítica e engajada sobre temas socioambientais relevantes percebidos na escala do território, porém com impacto global. Tendo em vista contribuir para desenvolver modelos de Ciência Cidadã baseados no espaço formal de ensino, destacaremos quatro experiências e os recursos didáticos que retratam o potencial transformador e integrador dessa abordagem.

Dinâmica: A atividade terá duração máxima de 1h30min, sendo feita uma apresentação breve de cada projeto (em 5 min), visando a apresentar o mediador e introduzir os principais objetivos e impactos da ação desenvolvida. Em seguida, encaminharemos uma discussão com perguntas elaboradas pelos mediadores a serem discutidas entre os mediadores e o público presente, como estímulo a suscitar novas perguntas. A ideia é discutir a principal mensagem de cada projeto e o que gostariam de saber mais sobre a ciência cidadã na escola, solicitando a opinião do público. Seria possível também incluir uma demonstração

¹ Universidade Federal de Sergipe (UFS), fabianaosilva@academico.ufs.br

² Associação Aliança Tropical de Pesquisa da Água (TWRA), regicarmen@gmail.com

³ Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), debora.olivato@gmail.com

⁴ Universidade Federal do ABC (UFABC), natalia.lopes@ufabc.edu.br, <https://orcid.org/0000-0001-6213-8871>

prática de como as pessoas participam da geração dos dados (exemplo, uso de ferramentas, aplicativos e outros elementos de cada projeto).